

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ

**Абдурафикова Рухшона Абдувахидовна,
Усманова Гуласал Аслиддиновна**

Студенты группы 120 лечебного факультета
Самаркандского государственного медицинского университета

Научный руководитель: **Исламова Зебинисо Бустоновна**
Преподаватель кафедры медицинской биологии и общей генетики

islamova.zebiniso@mail.ru

***Аннотация:** Сохранение, морфобиология, химический состав, культивирование, проведение химических анализов лекарственных растений, содержащихся в местной флоре, и их воспроизводство являются одними из основных задач в развитии отечественного лекарственного производства. *Biebersteinia multifida* DC в Узбекистане известна под названием-Контепар.*

***Ключевые слова:** *Biebersteinia multifida* DC, лекарственное растение, Контепар, корень, лист, местное лекарство, экстракт корня, витамин, фармацевтика.*

MEDICINAL PLANTS USED IN FOLK MEDICINE

**Abdurafiqova Ruxshona Abduvohidovna
Usmonova Gulasal Asliddinovna**

Students of group 120 of the Medical Faculty of the
Samarkand State Medical University

Scientific supervisor: **Islamova Zebiniso Bustonovna**
Lecturer at the Department of Medical Biology and General Genetics

islamova.zebiniso@mail.ru

***Abstract:** Conservation, morphobiology, chemical composition, cultivation, chemical analyses of medicinal plants contained in the local flora and their reproduction are among the main tasks in the development of domestic medicinal production. *Biebersteinia multifida* DC in Uzbekistan is known as a Qontepar.*

***Keywords:** *Biebersteinia multifida* DC, medicinal plant, Qontepar, root, leaf, local medicine, root extract, vitamin, pharmaceuticals.*

ВВЕДЕНИЕ

Экология и охрана природы занимают одно из ведущих мест среди наиболее острых проблем современности. Её не случайно называют глобальной, она давно перешагнула государственные границы отдельных стран и вызывает живой интерес мировой общественности, в особенности народов азиатского континента. Охрана растительного и животного мира и окружающей среды никогда не имела столь важного значения, как в наши дни.

В Самаркандском регионе широко распространены полынные разнотравно-пырейные формации, которые покрывают горы от подошвы до водоразделов. С лесными насаждениями соседствуют астрагалы, типчак, скабиоза, ковыль, пырей, различные злаки - типичные представители ксерофитной флоры. На открытых пространствах к ним присоединяются различные виды ферулы, цветущие пирамиды эремуросов, голубые снопы тимьяна, жёлтые букеты зверобоя, ярко - красные тюльпаны, режущая глаза синева колокольчиков, а также лекарственные растения биберштейния многораздельная- *Biebersteinia multifida* DC.

Автор изучила история изучения этого вида в Самаркандской области. Было изучена морфобиология и фитоценология *Biebersteinia multifida* DC.

Применение в народной медицине. Из четырех хорошо известных видов *Biebersteinia* только *B. heterostemon* и *B. multifida* широко применяются в качестве традиционных растительных лекарственных средств для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, переломов костей и кожных заболеваний [1,2,3]. В Китае растения *B. heterostemon* широко распространены на Цинхай-Тибетском плато и назначаются в качестве традиционных тибетских лекарств [4,5,7]. Кроме того, *B. multifida* произрастает в Иране, где этот вид растения применяется местно в качестве народного средства для лечения мышечных и скелетных заболеваний и переломов костей [6,8,9,10]. Кроме того, также сообщалось, что детскую никтурию можно лечить *B. multifida* [11]. Кроме того, *B. odora* веками использовалась для лечения мигрени и лихорадки людьми, живущими в долине Шигар, регион Балтистан, хребет Каракорум, Пакистан [12]. Поскольку виды *Biebersteinia* обладают высокой фармакологической ценностью в качестве традиционных лекарств, их биологическая активность привлекла внимание большого числа фитохимиков и фармакологов.

Результаты исследование. Статья является по изучению биология растений первой региональной (Самаркандской область) сводкой по роду

Biebersteinia. Дана фитоценология и биоэкологические особенности перспективного вида *Biebersteinia multifida* DC.

При введении в культуру того или иного растения помимо биологии и экологии необходимо прежде всего всесторонне изучить его краткую историю рода и систематическое положение.

Изучаемые нами вид относятся к роду *Biebersteinia* из семейства *Biebersteiniaceae*.

1-рис. Географические точки *Biebersteinia multifida* DC в Узбекистане.

Биберштейния (*Biebersteinia*) род цветковых растений порядка Сапиндоцветные. Ранее помещался в семейство Гераниевые (*Geraniaceae*), но в результате [филогенетических](#) исследований был выделен в монотипное семейство Биберштейниевые (*Biebersteiniaceae*) [1;2].

Род назван в честь [Фёдора Кондратьевича Биберштейна](#) (нем. *Friedrich August Freiherr Marschall von Bieberstein*, 1768—1826) – [российско-немецкого ботаника](#) и [зоолога](#); путешественник, исследователь [флоры Крыма, Кавказа](#); основоположника [шелководства](#) в России.

Виды рода – многолетние травянистые растения, произрастающие на [Кавказе](#), в Сибири, в Восточной Азии.

Виды *Biebersteinia* как ценное лекарственное растение широко используется в народной медицине. Ученые обнаружили что основные химические категории видов *Biebersteinia* включают флавоноиды, алкалоиды, фенилпропаноиды,

терпеноиды, эфирные масла и жирные кислоты. А также доказали противовоспалительное, обезболивающее, антибактериальное, антиоксидантное, спазмолитические, гипотензивное, гипогликемическое и против атеросклеротического действия видов *Biebersteinia*. [3:4;5;6]

Biebersteinia multifida DC. в условиях Узбекистана Самаркандской области в урочище Аманкутане преимущественно произрастает в горных районах, на высоте свыше полутора тысячи метров.

Выводы. Натуральные растительные продукты широко и широко используются в традиционной медицине и являются важными источниками для открытия и разработки лекарств. На сегодняшний день лишь в нескольких исследованиях были рассмотрены и проанализированы фитохимические компоненты, биологическая активность, а также фармакологические аспекты и характеристики видов *Biebersteinia*.

У представителей этого рода растений было выделено и идентифицировано более 40 вторичных метаболитов, основными компонентами которых были флавоноиды. Различные свойства и эффективность фармакологически активных веществ в различных *Виды Biebersteinia* предполагают, что эти соединения являются потенциальными источниками новых лекарств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bustonovna I. Z., Normuratovna M. G. BIEBERSTEINIA MULTIFIDA BIOLOGY OF DC AS A PROMISING MEDICINAL PLANT. LITERATURE REVIEW PART 2 //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 3.

2. Исламов Б. С., Исламова З. Б. БИОЛОГИЯ СЕМЯН КУЗИНИИ ТЕНЕВОЙ (COUSINIA UMBROSA BUNGE) //Современная наука: перспективы, достижения и инновации. – 2020. – С. 39-47.

3. Bustonovna I. Z. REASONABLE USE OF MEDICINAL PLANTS. Literature review Part 2 //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.

4. Хожиматов О. К., Исламова З. Б. Анализ аминокислотных состав, систематическая роль и значение видов рода *biebersteinia* //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 395-401.

5. Islamova Z. B. THE YILD OF BEANS USING MINERAL FIRTILIZERS AND NITROGEN //Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве. – 2020. – С. 234-236.

6. Исламова З. Б., Назарова Г. Х., Маткаримова Г. М. БИОЛОГИЯ И АГРОТЕХНИКА СОИ //EUROPEAN RESEARCH. – 2021. – С. 21-23.
7. ISLAMOVA Z. B., MAMUROVA G. N. AMOUNT OF VITAMINS CONTAINED IN BIEBERSTEINIA MULTIFIDA DC //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 1298-1303.
8. Nazirova S., Islamova Z. B. About mythropathic diseases //Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 61-63.
9. Bustonovna I. Z. Studying the biology of biebersteinia multifida DC //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 4.
10. Исламова З. Б., Туракулов Э. М. ЛЕЙШМАНИОЗЫ-ПАТОГЕНЕЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ //European Scientific Conference. – 2022. – С. 178-180.
11. Назарова Ф. Ш., Назарова Г. Х., Исламова З. Б. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЗКАМАРСКОГО БЕНТОНИТА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАК ИСТОЧНИКА МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-2 (83). – С. 244-251.
12. Маткаримова Г. М., Назарова Г. Х., Исламова З. Б. РАСТЕНИЯ КИЗИЛ (CORNUS MAS L.)-ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ //ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. – 2021. – С. 11-13.
13. Nazirova S., Islamova Z. B. About mythropathic diseases //Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 61-63.
14. Matkarimova Gulnaz Maksudjanovna and Islamova Zebiniso Bustanovna 2020. FIRST CELL OBSERVATIONS AND RESEARCH. *Archive of Conferences*. 1, 1 (Jun. 2020), 142-143.
15. Исламова З. УРОЖАЙНОСТЬ СОИ И ФАСОЛИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И НИТРАГИНА //Россия в XXI веке: факторы и механизмы устойчивого развития. – 2016. – С. 18-20.